

Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Pada Materi Suhu dan Kalor Menggunakan Metode ADDIE

Mega Ananda Putri*¹, A. Bahri Joni², Meiyi Darlies³

^{1,2,3}Teknologi Informatika Multimedia Digital, Jurusan Teknik Komputer,

^{1,2,3}Politeknik Negeri Sriwijaya, Jalan Srijaya Negara, Palembang 30137

e-mail: [1Megaananda6955@gmail.com](mailto:Megaananda6955@gmail.com), [2bahrijoni@polsi.ac.id](mailto:bahrijoni@polsi.ac.id), [3meiyidarlies@gmail.com](mailto:meiyidarlies@gmail.com)

Abstrak

Penggunaan teknologi dalam pendidikan sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis game edukasi pada materi suhu dan kalor untuk siswa kelas 5 SD. Metode yang digunakan adalah ADDIE, yang meliputi lima tahap: analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Dalam tahap analisis, diidentifikasi kebutuhan siswa dan guru yang masih menggunakan metode konvensional. Setelah pengembangan, media pembelajaran divalidasi oleh ahli materi dan ahli media dengan persentase 90% dan 96%, menunjukkan kelayakan penggunaan media ini. Uji coba di kelas menunjukkan peningkatan pemahaman siswa, dengan rata-rata nilai pretest 60 dan posttest 83,8, serta N-Gain 0,63 yang menunjukkan peningkatan sedang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media pembelajaran interaktif dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut, termasuk penambahan fitur audio untuk meningkatkan aspek audio-visual dalam pembelajaran.

Kata kunci—3-5 Media Pembelajaran Interaktif, Game Edukasi, Metode ADDIE, Suhu dan Kalor

Abstract

The use of technology in education is very important for enhancing student engagement in the learning process. This research aims to develop interactive learning media based on educational games on the topic of temperature and heat for fifth-grade elementary school students. The method used is ADDIE, which includes five stages: analysis, design, development, implementation, and evaluation. In the analysis stage, the needs of students and teachers who are still using conventional methods were identified. After development, the learning media was validated by content and media experts with percentages of 90% and 96%, indicating the feasibility of using this media. Class trials showed an improvement in student understanding, with an average pretest score of 60 and a posttest score of 83.8, along with an N-Gain of 0.63 indicating a moderate increase. The results of this study indicate that interactive learning media can improve student learning outcomes and provide recommendations for further development, including the addition of audio features to enhance the audio-visual aspects of learning.

Keywords—3-5 keywords, Interactive Learning Media, Educational Games, ADDIE method, Temperature and Heat

1. PENDAHULUAN

Pembaharuan inovasi dalam bidang teknologi informasi telah mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini merupakan era digital yang dimana teknologi mampu membantu dalam setiap kegiatan atau pekerjaan, salah satunya dalam dunia pendidikan. Dengan berkembangnya teknologi pendidikan, telah mengubah bagaimana siswa dalam belajar dan berinteraksi di kelas, mengembangkan keterampilan di era digital dengan memberikan jangkauan

ke berbagai bahan ajar [1]. Teknologi Pendidikan juga telah menghasilkan macam-macam media atau sarana pembelajaran yang mampu mendukung pelaksanaan belajar mengajar antara guru dan siswa.

Teknologi saat ini memberikan siswa kemudahan untuk menggunakan berbagai alat dan sumber daya yang menarik dan interaktif untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam belajar. Teknologi ini juga memungkinkan siswa untuk mengalami pengalaman belajar yang lebih menarik dan menyenangkan, yang dapat meningkatkan motivasi mereka dan meningkatkan pemahaman mereka [2]. Teknologi dalam pendidikan akan memberikan peluang dan tantangan di masa depan. Teknologi memengaruhi pendidikan dalam berbagai cara, mulai dari perubahan model hingga media pembelajaran [2]. Dalam dunia pendidikan, teknologi adalah hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan, dan karena itu, teknologi harus mendukung proses pembelajaran.

Hal ini menjadi tantangan bagi guru untuk tetap menjadi sumber belajar utama bagi siswa, guru harus menyesuaikan diri dengan perubahan dalam dunia pendidikan. Memiliki keterampilan, keahlian, dan profesionalisme yang cukup akan menjadikan guru untuk tetap menjadi bagian penting dari proses pembelajaran di kelas. Ini sangat penting karena pembelajaran berbasis teknologi dan pendekatan berpikir kritis, kreatif, bekerja sama, dan berkomunikasi diperkaya dalam pendidikan. Kurikulum merdeka Indonesia menekankan penggunaan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Guru yang baru mengenal teknologi mungkin menghadapi kesulitan dalam menerapkan kurikulum, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran berbasis teknologi. [3].

Media pembelajaran adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima atau dari guru ke siswa. Media pembelajaran dapat digunakan untuk meningkatkan pemikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa selama proses pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan, guru harus mampu menggunakan teknologi sebagai media pengajaran (hal-3, modul pembelajaran saari). Salah satu contoh bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran adalah melalui permainan edukatif interaktif. Permainan ini memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif, memfasilitasi pengambilan informasi, meningkatkan efisiensi belajar, dan mendukung belajar mandiri siswa [4].

Dari hasil pengamatan di SD Negeri 06 Rantau Panjang menunjukkan bahwa pendekatan konvensional masih menjadi metode pengajaran yang paling populer. Pembelajaran biasanya berlangsung satu arah, di mana guru memberikan informasi, dan siswa lebih banyak menerima dan menyerap informasi secara pasif. Salah satu faktor utama yang mendorong dominasi metode pengajaran konvensional ini adalah keterbatasan guru dalam mengembangkan media pembelajaran yang inovatif, terutama yang berbasis digital. Guru cenderung tidak memanfaatkan teknologi sepenuhnya untuk membuat media pembelajaran interaktif yang dapat merangsang minat dan keaktifan siswa. Media pembelajaran yang kurang interaktif membuat proses belajar terasa monoton, dan siswa sering menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan tugas.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, bahwa penggunaan game edukasi dalam pembelajaran lebih efektif dalam meningkatkan keterlibatan siswa dibandingkan dengan penggunaan PowerPoint (PPT) dalam pembelajaran ekonomi. Game terbukti mampu membuat siswa lebih aktif dan terlibat dalam proses belajar [5]. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Windawati & Koeswanti (2021), terbukti bahwa media pembelajaran berbentuk game edukasi mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata nilai posttest yang mencapai 82,5, melampaui Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan oleh sekolah [6]. Game edukasi membantu guru menyampaikan materi pelajaran dengan lebih baik dan meningkatkan minat siswa. Dengan memasukkan game edukasi ke dalam pembelajaran IPA, kelebihan multimedia interaktif dapat dimaksimalkan [7].

Oleh karena itu, peneliti melakukan pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis permainan edukasi sebagai alternatif metode pembelajaran pada materi seperti suhu dan kalor di SD Negeri 06 Rantau Panjang. Tujuan dari penelitian ini membuat game edukasi tentang materi suhu dan kalor sebagai media pembelajaran dengan menggunakan metode ADDIE.

2. METODE PENELITIAN

Keterbatasan guru untuk membuat media pembelajaran yang inovatif terutama yang berbasis digital adalah salah satu faktor utama yang mendorong penggunaan metode pengajaran konvensional. Untuk mengatasi hal ini, model penelitian pengembangan ADDIE melibatkan lima tahap utama pengembangan, yaitu analisis, desain, pengembangan (atau pembuatan), implementasi dan evaluasi. Model ADDIE berfokus pada pembuatan media yang mendukung pembelajaran untuk menghasilkan produk tertentu, sehingga dianggap lebih cocok untuk tahapan pengembangan. ADDIE dianggap memiliki keunggulan karena mudah digunakan dan cocok untuk pendidikan, meskipun model pengembangan lain berfokus pada hasil produk. Berikut tahapan pengembangan dari model ADDIE :

Gambar 1. Tahapan Alur Model ADDIE

2.1 Tahap Analisis (Analysis)

Tahap analisis dilakukan untuk memperoleh kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan produk, dengan melakukan observasi dan studi Pustaka, identifikasi masalah dan spesifikasi perangkat. Studi pustaka yang dilakukan dengan literatur terkait tentang game edukasi dan materi dalam game edukasi tentang Suhu dan Kalor didasarkan pada buku yang digunakan oleh guru.

2.2 Tahap Perancangan (Design)

Tahap ini dilakukan untuk merancang konsep user interface atau tampilan, dengan mengumpulkan elemen-elemen seperti gambar, suara, materi, soal, dan tombol. Dengan membuat konsep game, storyboard dan desain asset.

2.3 Tahap Pengembangan (Development)

Pada tahap ini, rancangan yang sudah disusun secara terstruktur akan dilakukan pembuatan untuk menjadi satu kesatuan yang akan menghasilkan sebuah produk yang sesuai dengan rancangan. Setelah produk berhasil dibuat akan dilakukan validasi ahli materi dan ahli media.

2.3 Tahap Implementasi (Implementation)

Tahap implementasi dilakukan tahap uji coba produk atau media pembelajaran kepada pengguna, untuk mengetahui keberhasilan produk atau media pembelajaran serta peningkatan siswa dalam memahami materi sebelum dan sesudah penggunaan produk atau media. Pengujian dilakukan dengan metode *blackbox* dan *pretest-posttest*

2.3 Tahap Evaluasi (Evaluation)

Pada tahapan terakhir ini, bertujuan untuk mengevaluasi bahwa produk atau media telah mencapai tujuan pembelajaran atau ada beberapa yang perlu direvisi dari tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tahapan sebelumnya adapun hasil dan pembahasan yang telah didapatkan sesuai dengan tahapan ADDIE adalah menghasilkan aplikasi media pembelajaran tentang materi suhu dan kalor, serta dilakukan pengujian untuk mengetahui pencapaian tujuan dari pembelajaran.

3.1 Hasil Tahap Analisis (Analisis)

Dari hasil tahapan analisis, dapat diketahui kebutuhan yang diperlukan dalam pembuatan media pembelajaran ini, berdasarkan observasi yang telah dilakukan pada kelas V di SD Negeri 06 Rantau Panjang menunjukkan bahwa metode belajar mengajar yang dilakukan masih menggunakan metode konvensional, yang dimana guru menyampaikan materi seperti ceramah dan belum menerapkan media pembelajaran interaktif sebagai alternatif media pembelajaran. Media pembelajaran yang dikembangkan berfokus pada materi IPA tentang suhu dan kalor, dimana pada saat dilakukan observasi, guru kelas V sedang menjelaskan materi suhu dan kalor tetapi guru dalam menjelaskan materi tersebut tanpa adanya media atau contoh yang dapat dipahami oleh siswa. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan media pembelajaran pada materi suhu dan kalor dengan mempertimbangkan kebutuhan yang telah dilakukan.

3.1.1 Analisis Perangkat Keras

Dalam pengembangan media pembelajaran, akan memerlukan alat atau perangkat keras yang akan digunakan pada proses pembuatan media atau produk sesuai dengan spesifikasi perangkat keras sebagai berikut:

Tabel 1 Kebutuhan Perangkat Keras

Nama Hardware	Spesifikasi
Laptop	Acer Swift 3
Processor	Intel(R) Core (TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz 2.11 GHz
Memory	8.00 GB
Operating System	Windows 10 ~ 64-bit
SSD	512 GB
Monitor	NVIDIA GeForce MX250
Speaker	Realtek R Audio

3.1.2 Analisis Perangkat Lunak

Selain perangkat keras, dibutuhkan juga perangkat lunak yang digunakan untuk membuat dan menyatukan satu kesatuan elemen-elemen dalam tahapan perancangan dan pengembangan,, dengan spesifikasi perangkat yang diperlukan sebagai berikut:

Tabel 2 Kebutuhan Perangkat Lunak

Nama Software	Spesifikasi
Adobe Illustrator	Adobe Illustrator 2020
Unity	Unity 2021
Blender	Blender 3.0.0

3.2 Hasil Tahap Perancangan (Design)

Rancangan dalam media pembelajaran telah disusun sesuai kebutuhan dalam menerapkan rancangan untuk mengolah materi dan kemudahan pengguna dalam penggunaan. Rancangan ini bertujuan untuk membuat sketsa atau gambaran untuk mengubah elemen-elemen menjadi satu kesatuan yang menarik dan mudah dipahami, dengan membuat konsep, storyboard dan prototipe produk sebagai berikut :

3.2.1 Konsep Game

Tabel 3 Konsep Game

Konsep	Deskripsi Konsep
Judul	Aku Suka (Suhu dan Kalor)
Target Audiens	Siswa Kelas V SD Negeri 06 Rantau Panjang
Arahan	<i>Single Player</i> , Edukasi, Santai, <i>Soft Color</i>
Gambar	Gambar <i>vector</i> 2D dalam format *.png dibuat sebagai <i>asset</i> .
Audio	<i>Sound effect</i> dan <i>backsound</i> sebagai musik yang akan digunakan
Mekanik Game	1. Kuis 2. <i>Action Game (Falling Objects Games)</i>

3.2.2 Storyboard

Tabel 4 Storyboard

Gambar	Keterangan
1.	Rancangan tampilan utama terdapat judul dari aplikasi dan beberapa tombol yang berfungsi sebagai keluar, mulai, dan informasi
2.	Rancangan tampilan menu memiliki tombol aksi untuk menu materi, ar, kuis, game dan Kembali, juga ada sub judul.
3.	Rancangan tampilan menu materi, dalam menu materi terdapat tiga tombol untuk melihat tiga materi, serta tombol Kembali.
4.	Rancangan ini tambilan 3d objek AR, akan menampilkan objek 3d dan memiliki beberapa tombol, yaitu tombol informasi, keluar, perubahan wujud.
5.	Rancangan ini dari tampilan game dengan menangkap benda yang jatuh sesuai kategori yang diberikan. Ketika salah akan mengurangi nyawa, Ketika benar akan menambah skor dan ada waktu.
6.	Rancangan dari tampilan kuis, terdapat soal dan jawaban pilihan ganda serta tombol keluar.

3.2.3 Prototipe

Prototipe ini rancangan tampilan dari storyboard dengan memiliki desain yang menampilkan letak dan warna untuk memudahkan dalam pembuatan media.

Gambar 2. Prototipe Aplikasi

3.3 Hasil Tahap Pengembangan (Development)

1. Tampilan Halaman Utama

Pada halaman utama ada banyak tombol navigasi, yaitu layar yang muncul saat permainan pertama kali dimulai. Di antara ini terdapat tombol untuk informasi, yang menampilkan profil pengembang, suara, yang memungkinkan Anda untuk menghidupkan atau mematikan suara latar, main yang membawa permainan ke halaman berikutnya dan tutup yang mengakhiri permainan..

Gambar 3 Tampilan Halaman Utama

2. Tampilan Halaman Menu

Halaman menu merupakan halaman setelah halaman utama dimana terdapat empat tombol navigasi untuk ke masing-masing halaman lain yaitu materi, ar, permainan dan kuis, serta tombol kembali untuk halaman sebelumnya..

Gambar 4 Tampilan Halaman Menu

3. Tampilan Halaman Materi

Pada halaman materi terdapat tiga tombol navigasi untuk mengakses materi yang tersedia yaitu suhu dan kalor, perpindahan kalor dan penghantar kalor. Ketika memilih salah satu materi akan ada penjelasan dari setiap materi.

Gambar 5 Tampilan Halaman Materi

4. Tampilan Halaman AR

Halaman AR menggunakan kamera dan penanda untuk memvisualisasikan objek 3D dan memberikan informasi tentang setiap perubahan benda wujud yang terjadi. Ada beberapa tombol navigasi, termasuk tombol untuk kembali ke halaman sebelumnya, tombol untuk memberikan informasi tentang materi subjek objek dalam 3D, dan dua tombol lainnya untuk melanjutkan perubahan pada benda wujud.

Gambar 6 Tampilan Halaman AR

5. Tampilan Halaman Bermain

Di halaman permainan, pengguna dapat terlibat dalam permainan interaktif di mana mereka harus mengambil benda-benda yang sesuai dengan papan kategori yang dimiliki setiap permainan. Meleleh, membeku, menguap, menyublim, mengkristal, mengembun, isolator, dan konduktor adalah delapan kategori. Pengguna akan menerima skor yang lebih baik untuk menangkap benda yang sesuai dengan papan kategori, dan skor yang lebih rendah untuk menangkap objek yang tidak sesuai.

Gambar 7 Tampilan Halaman Bermain

6. Tampilan Halaman Kuis

Di halaman kuis ini, terdapat 20 soal yang akan keluar secara acak, soal-soal ini untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam memahami materi yang telah mereka pelajari dari media pembelajaran ini.

Gambar 8 Tampilan Halaman Kuis

Setelah media pembelajaran interaktif telah menjadi suatu aplikasi makan selanjutnya dilakukan validasi ahli materi dan ahli media untuk mengetahui kelayakan dari media pembelajaran yang telah dibuat. Dari hasil ahli aplikasi ini dinyatakan layak untuk digunakan dengan nilai persentase 90% dari ahli materi tanpa adanya revisi dan nilai persentase dari ahli media sebesar 96% dengan sedikit revisi.

Tabel 5 Hasil Persentasi Ahli

Validasi ahli	Nilai Persentase	Keterangan
Ahli Materi	90%	Sangat valid dan layak digunakan
Ahli Media	96%	Sangat valid dan layak digunakan

Gambar 9 Diagram Hasil Persentasi Ahli

3.4 Hasil Tahap Implementasi (Implementation)

Pada tahap implementasi dilakukan pengujian terhadap aplikasi oleh pengguna untuk mengetahui bahwa aplikasi berjalan sesuai yang diharapkan dan tidak mengalami kerusakan atau kesalahan, pengujian ini dilakukan dengan *blackbox testing*. Setelah melakukan pengujian *blackbox*, selanjutnya akan dilakukan pretest dan posttest kepada siswa untuk mengetahui Tingkat pemahaman siswa.

3.4.1 Pengujian Blackbox

Blackbox merupakan pengujian terhadap fungsionalitas dari suatu aplikasi yang telah dibangun atau dikembangkan tanpa menguji sebuah kode program, fungsionalitas dari sistem yang dibangun sesuai dengan yang diharapkan tanpa adanya kesalahan. Sistem informasi dapat menerima atau menyimpan fungsi menu dalam database jika fungsi menu benar namun, jika data input salah, sistem informasi akan menolaknya atau tidak dapat menyimpannya dalam database. Pengujian ini untuk menjalankan proses yang tepat dan menghasilkan output yang sesuai dengan rencana.

Hasil tes blackbox yang dilakukan oleh pengguna akhir atau siswa SD kelas 5 dari total 20 siswa, dan hanya 6 siswa dari 18 siswa membawa handphone. Saat instalasi aplikasi di handphone siswa pada pengujian ini, tidak ada masalah. Namun, selama pengujian fitur Augmented Reality (AR), salah satu handphone mengalami masalah yang menyebabkan kinerja yang buruk atau penurunan kinerja, yang mengganggu proses mencoba fitur AR. Meskipun ada kendala seperti itu, namun ruang penyimpanan yang lebih kecil dan ukuran memori aplikasi membuat AR tetap dapat digunakan.

3.4.1 Pretest Posttest

Hasil data dari 18 siswa yang hadir dari 20 siswa di kelas 5 SDN 06 Rantau Panjang, baik dari ujian pre- dan post-test. Soal-soal yang diberikan kepada siswa sudah sesuai dengan materi dan telah disetujui oleh guru wali kelas lima. Ada dua puluh soal sebelum dan sesudah tes. Pretest dilakukan pada siswa sebelum menggunakan aplikasi. Setelah aplikasi digunakan, posttest dilakukan pada siswa. Hasil dari pretest dan posttest telah diketahui setelah melakukan keduanya, dengan nilai rata-rata 60 pada pretest dan 83,8 pada posttest, hasil menunjukkan peningkatan baik sebelum maupun sesudah menggunakan aplikasi. Berikut hasil dari pre- dan post-test :

Tabel 6 Hasil Pretest-Posttest

Kode Siswa	Pre Test	Post Test	Post - Pre	Skor Ideal (100 - Pre)	N-Gain skor
S-1	55	80	25	45	0,56
S-2	50	75	25	50	0,50
S-3	65	85	20	35	0,57
S-4	75	100	25	25	1
S-5	65	85	20	35	0,57
S-6	80	100	20	20	1
S-7	45	75	30	55	0,55
S-8	40	70	30	60	0,50

S-9	50	80	30	50	0,60
S-10	55	80	25	45	0,56
S-11	65	85	20	35	0,57
S-12	60	80	20	40	0,50
S-13	70	90	20	30	0,67
S-14	45	75	30	55	0,55
S-15	50	80	30	50	0,60
S-16	65	85	20	35	0,57
S-17	75	95	20	25	0,80
S-18	70	90	20	30	0,67
Rata-rata	60	83,88			0,63

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor N-Gain rata-rata adalah 0,63, yang menunjukkan kriteria "Sedang". Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran tentang suhu dan suhu dapat membantu siswa belajar.

3.4 Hasil Tahap Evaluasi (Evaluation)

Setelah tahap implementasi metode ADDIE, dilakukan evaluasi untuk menilai apakah media pembelajaran telah mencapai tujuannya atau memerlukan perbaikan. Ibu Nurhidayati S.Pd. sebagai ahli materi dan seorang ahli media mengevaluasi game edukasi dari segi isi, tampilan, serta kemudahan penggunaannya. Berdasarkan saran dari ahli media, tampilan UI diperbaiki karena terlalu banyak komponen dalam satu halaman, yang ditunjukkan pada tabel perbaikan.

Tabel 7 Hasil Perbaikan Media Pembelajaran

No	Sebelum Perbaikan	Sesudah Perbaikan
1	<p>Ini adalah ikon peluncur aplikasi yang sudah didesain dan dimasukkan ke dalam pengaturan player.</p>	
2	<p>Pada tampilan masukkan nama kuis, sudah ditambahkan tombol Kembali, sehingga pengguna dapat kembali ke halaman sebelumnya dengan menekan tombol tersebut tanpa kesulitan..</p>	
3	<p>Setelah mengetahui kesalahan penulisan huruf, materi ini telah diperbaiki sehingga kata "bend" menjadi "benda."</p>	

4	ada bagian materi, tulisan berjalan sebaiknya disertai dengan suara penjelasan untuk meningkatkan aspek audio-visual dalam pembelajaran	Penambahan suara penjelasan untuk meningkatkan aspek audio-visual tidak akan ditambahkan saat ini, namun akan dimasukkan sebagai saran pengembangan lebih lanjut. Peneliti sudah mengonfirmasi hal ini kepada ahli media dan disetujui.
---	---	---

4. KESIMPULAN

Pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis game edukasi pada materi suhu dan kalor untuk siswa kelas 5 SD telah diselesaikan dengan menggunakan pendekatan metode ADDIE. Media ini mendapatkan penilaian sangat baik, dengan validasi ahli materi mencapai 90% dan validasi ahli media sebesar 96%, yang menunjukkan bahwa media ini sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran. Hasil penerapan media menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa, terlihat dari rata-rata nilai pretest sebesar 60 yang meningkat menjadi 83,8 pada posttest, dengan N-Gain sebesar 0,63 kategori (sedang). Oleh karena itu, pengembangan media ini dapat menjadi alternatif sebagai media pembelajaran yang interaktif dan menarik bagi siswa.

5. SARAN

1. Pengembangan media pembelajaran interaktif selanjutnya dapat menambahkan fitur suara penjelasan untuk meningkatkan aspek audio-visual.
2. Diharapkan media ini dapat diintegrasikan lebih lanjut dengan teknologi Augmented Reality (AR) agar lebih menarik dan interaktif.
3. Penelitian lanjutan dapat melibatkan lebih banyak uji coba di berbagai sekolah untuk memperoleh hasil yang lebih bervariasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Zakaria, T. Sukomardojo, Sugiyem, G. Razali, and Iskandar, "Menyiapkan Siswa untuk Karir Masa Depan Melalui Pendidikan Berbasis Teknologi: Meninjau Peran Penting Kecerdasan Buatan," *Journal on Education*, vol. 05, May 2023.
- [2] A. Iskandar *et al.*, *PERAN TEKNOLOGI DALAM DUNIA PENDIDIKAN*, Pertama. Makasar: Cendekiawan Inovasi Digital Indonesia, 2023.
- [3] V. L. Ngongo, T. Hidayat, and Wiyanto, "PENDIDIKAN DI ERA DIGITAL," *Jurnal Universitas PGRI Palembang*, pp. 628–638, 2019.
- [4] M. Jediut, E. Sennen, and C. V. Ameli, "Manfaat Media Pembelajaran Digital Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Sd Selama Pandemi Covid-19 (The Advantages Of Using Digital Learning Media In Increasing Learning Motivation Of Elementary School Students During The Covid-19 Pandemic)," *Jurnal Literasi Pendidikan Dasar*, vol. 2, no. 2, pp. 1–5, 2021.
- [5] M. Arif, E. Sumastuti, A. Eka, and P. Nugraha, "Perbandingan Media Pembelajaran Ppt Dengan Game E-Learning Kahoot Dalam Partisipasi Siswa Pada Pembelajaran Ekonomi Di Kelas Xi Ips Sma 1 Negeri Bae Kudus 2019," *Seminar Nasional KeIndonesiaan IV Tahun 2019 "Multikulturalisme Dalam Bingkai Ke-Indonesiaan Kontemporer"*, pp. 150–157, 2019, [Online]. Available: <https://kahoot.com/>
- [6] R. Windawati and H. D. Koeswanti, "Pengembangan Game Edukasi Berbasis Android untuk Meningkatkan hasil Belajar Siswa di Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu*, vol. 5, no. 2, pp. 1027–1038, Mar. 2021, doi: 10.31004/basicedu.v5i2.835.
- [7] R. Wulandari, H. Susilo, and D. Kuswandi, "Multimedia Interaktif Bermuatan Game Edukasi Sebagai Salah Satu Alternatif Pembelajaran Ipa Di Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu*, vol. 5, no. 2, pp. 1027–1038, 2021.